

ONIX VA TRACKER AVTOMOBILLARI KUZOVLARINI RR.FLOOR (ORQA POL) QISMINI ISHLAB CHIQRISHDA FOYDALANILADIGAN PO'LATLAR TAHLILI

Qirg'izaliyev Nodirbek

“Texnologik mashinalar va jihozlar” kafedrasida katta o'qituvchisi
Andijon mashinasozlik instiuti

Qayumov Hasanboy

“Texnologik mashinalar va jihozlar” yo'nalishi talabasi
Andijon mashinasozlik instiuti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11407884>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy avtomobillarga qo'yilayotgan ta'lablar, Onix va Tracker avtomobillarining RR.Floor qismini payvandab ishlab chiqarishda foydalaniladigan po'latlarning kimyoviy va mexanik xossalari haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: *avtomobil, kuzov, payvandlash, po'lat, kimyoviy va mexanik xossalar.*

Hozirgi rivojlanayotgan zamonada avtomobillarga bo'lgan ta'lab kun sayin ortib bormoqda. Bunga javoban avtomobil ishlab chiqaruvchi zavodlar takomillashgan, yangi dizaynga ega, kamxarj va ekologik toza avtomobillar ishlab chiqarishmoqda. Zamonaviy yangicha ko'rinishga ega va yoqilg'i sarfi kam bo'lgan avtomobillar qatorida Onix va Trackerlar ham ishlab chiqarilmoqda. Avtomobilning butlovchi qismlarini mahalliyashtirish ustida sezilarli ishlar olib borilmoqda. Bu ikki avtomobilning RR.Floor (orqa pol) qismini ishlab chiqarish eng zarur ishlardan sanaladi.

1-rasm. Onix orqa pol ko'rinishi

RR.FLOOR (ORQA POL) qismini ishlab chiqarishda quydagi po'lat markalaridan foydalanish mumkin:

- 1) SPCC
- 2) SPCD
- 3) CR 340 LA

Bu materiallar Yaponiya, Korea, Rossiya davlatlaridan keltiriladi. SPCC sovuq holatda payvandlash uchun maxsus legirovchi elementlardan tayyorlangan bo'lib, uning rangi GI, yani o'rta kulrangdir.

SPCC po'lat kimoviy strukturasi ko'ra quydagi unsurlardan tashkil topgan:

Uglerod (C) 0.15 %
Margans (Mn) 0.60 %
Fosfor (P) 0.050 %
Oltinugurt (S) 0.050 %

Bu moddalar va undan tashqari juda oz miqdordagi unsurlar birgalikda temir (Fe) to'yintirilgan holda SPCC po'lat metal ishlab chiqariladi.

Fizikaviy xossasi SPCC metallning har millimetriga 270 N/mm² (MPa) kuchlanish yoki bosim berilsa u bunga bardosh bera oladi. Eng minimum foiz miqdori 27-31 gacha deformatsiyalanish xususiyatiga ega bo'lib deformatsiyaga bardoshli xisoblanadi. Material qalinligi 0.65 mm 0.7 mm gacha bo'ladi. Mazkur metal "The International Standard for Cold Rolled Materials ISO 3574 1999 CR 1 Stee" bo'yicha ishlab chiqariladi.

SPCD materiali ham SPCC dan biroz farq qiladi. Uning xajm o'lchamlari 1100-1280 mm, qalinligi esa 0.65-0.7 mm ni tashkil etadi.

Kimyoviy xossalari quydagicha:

Uglerod (C) 0.12%
Marganes (Mn) 0.50%
Fosfor (P) 0.030%

Oltinugurt (S) 0.040% bu materiada ham temir (Fe) o'zichiga juda oz miqdorda boshqa elementlarni oladi. Fizik harakteristikasi quydagicha bo'ladi:

Bu metallda ham yuqoridagi kabi bo'lib, faqat cho'zilishda ozgina farq qiladi yani, metalning har millimetriga 270 N/mm² (MPa) kuchlanish yoki bosim berilsa u bunga dosh bera oladi. Eng minimum foiz miqdori 30-36 gacha, qalinligi 0.25mm.dan 2.5mm.gacha bo'lib cho'zilishga dosh bera oladi.

RC340LA materialiga fizik va kimyoviy ta'rif.

Ushbu metal yuqori qattiq qotishmali po'lat hisoblanadi.

CR340LA Uglerod C: ≤0.10%
CR340LA Xrom Cr: ≤0.09%
CR340LA marganest: ≤1.10%
CR340LA aluminy ALt: ≥0.015%
CR340LA fostfor P: ≤0.025%
CR340LA oltinugurt S: ≤0.025%

CR340LA kremniy: $\leq 0.50\%$

CR340LA titan $Ti \leq 0.15\%$ kabi miqdordagi legirlovchi moddalardan ishlab chiqilgan.

Metallning fizik xossasi quydagicha: tayyorlanish kuchlanishi (σ_s/MPa): 340-420 ruxsat etilgan kuchlanish (σ_b/MPa): 410-510 Metall qalinligi 2 mm ni tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qosimov, K., & Qirg'izaliyev, N. (2024). TUPROQQA ISHLOV BERUVCHI MASHINALARNING ISH ORGANLARINI ISH RESURSINI OSHIRISHDA OLIB BORILGAN TADQIQOTLAR TAXLILI. Научно-технический журнал «Машиностроение», (4), 96-101.
2. Qirg'izaliyev, N. X. (2024). ANALYSIS OF WORK CARRIED OUT ON INCREASING THE WORKING RESOURCE OF WORKING PARTS OF AGRICULTURAL MACHINES. World of Scientific news in Science, 2(3), 417-425.
3. Kuchkarova, C. H., Nizamova, U. S., Abdullaev, S., & Madrakhimova, G. A. (2019). The High Water Plants Water Road in Cleaning. Annual Research & Review in Biology, 33(5), 1-5.
4. Nodirbek, Q., & Ilhomjon, O. (2023). YUK VAGONLARINI YON DEVORINI PAYVANDLASH TEXNOLOGIYASI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 15(4), 184-187.
5. Kosimova, M., Qirg'izaliyev, N., & Abduvohobova, L. (2024). YUK VAGONLARINI YON DEVORINI PAYVANDLASH TEXNOLOGIYASI. Академические исследования в современной науке, 3(18), 59-63.
6. Azimovich, A. S. (2024). PAYVAND BIRIKMALAR VA CHOKLARDAGI NUQSONLARNI KAPILLYAR USULLARDA IZLASH. Journal of new century innovations, 51(3), 158-164.
7. Ruziboyev, J., & Keldiboyev, M. (2024). ONIX AVTOMOBILI BOSHQARUV QISMI OLD BALKASI (BODY INNER) DETALNI ISHLAB CHIQRISHDAGI PAYVANDLASH USULLARI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 112-115.
8. Ruziboyev, J., & Keldiboyev, M. (2024). ONIX AVTOMOBILI BOSHQARUV QISMI OLD BALKASI (BODY INNER) DETALNI ISHLAB CHIQRISHDAGI PAYVANDLASH USULLARI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 112-115.
9. RUZIBOYEV, J. (2024). ANALYSIS OF THE TECHNOLOGICAL REQUIREMENTS FOR SAW GINNING PROCESS AND ITS WORKING PARTS AND

THE DEFECTS THAT ARISE. INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS.

10. Xashimov, X. X. (2023). RESPUBLIKAMIZDA QO 'LLANILAYOTGAN EKSKAVATORLARNING CHO 'MICH TISHLARINI ABRAZIV YEYILISHGA QARSHI ISHLASHINI ASOSLASH. Educational Research in Universal Sciences, 2(1 SPECIAL), 386-391.
11. Xoshimov, X., Yuldashev, S., Muydinov, A., & Kosimov, K. (2024, March). Analysis and results of the conducted research work to increase the resource of the ginning rib. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3045, No. 1). AIP Publishing.
12. Xamidovich, X. X., Avazjon ogli, X. X., & Qutbiddin o'g'li, Z. D. (2023). KERAMIK FLYSLARNI ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI LOYIHALASH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 16(2), 79-81.
13. Xamidjanovich, X. X. (2023). PAYVANDLAB QOPLANGAN YUZALARGA TERMİK ISHLOV BERISHNING OZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA TOBLASHNING METAL STRUKTURASI VA QATTIQLIGIGA TA'SIRI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 16(2), 62-64.
14. Xamidjanovich, X. X. (2023). PAYVAND BALKALARNI TO'XTOVSIZ ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI LOYIHALASH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 16(1), 77-80.
15. Xashimov, X., & Azizova, N. (2024). UTM UNIVERSAL MASHINASIDAN FOYDALANIB UCHMA-UCH BIRIKMALARINI MUSTAHKAMLIGINI ANIQLASH. Академические исследования в современной науке, 3(18), 167-171.
16. Ruziboyev, J. (2024). ANALYSIS OF CORED WIRE COMPONENTS FOR WELDING AND MELTING COATING. Science and innovation in the education system, 3(5), 131-134.
17. RUZIBOYEV, J., & XASHIMOV, X. (2023). FLYUS OSTIDA ELEKTR YOYLI PAYVANDLASHDA MASSALALAR ALMASHINUVI JARAYONIDA GAZ FAZASINING ROLI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
18. RUZIBOYEV, J. (2024). By Welding Increase in Working Resource of Gin Colosniks that Working Surface is Woren.
19. RUZIBOYEV, J. (2023). CHIGITLI PAXTANI JINLASHDA BAJARILISHI LOZIM BO'LGAN TA'LABLAR TAHLILI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
20. RUZIBOYEV, J. (2023). JINLASH JARAYONIDA ARRA DISKI BILAN KOLOSNIK PANJARA ORASIDA VUJUDGA KELADIGAN NOSOZLIKLAR TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH USULLARI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.

